

Procesos didácticos y de
aprendizaje en las ciencias sociales

Competencias digitales de los docentes en la
era de pospandemia y el uso de modelos de
educación híbrida

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

DOI: Xxxxxx
Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Competencias digitales de los docentes en la era de pospandemia y el uso de modelos de educación híbrida

Digital Competencies of Teachers in the Post-Pandemic Era and the Use of Hybrid Education Models

César Augusto Hernández Suárez¹

Raúl Prada-Núñez²

Zilath Romero-González³

Resumen

La educación experimentó una transformación significativa en la era de la pospandemia, con énfasis en el uso de tecnología e implementación de modelos híbridos. Los docentes se enfrentaron al desafío de adaptarse a esos cambios y desarrollar competencias digitales sólidas para mejorar su práctica docente. Se examinó la relación entre las competencias digitales de los docentes y el uso de modelos híbridos para comprender su nivel de preparación en el uso de la tecnología y explorar sus beneficios y desafíos. El objetivo fue evaluar competencias digitales de docentes de educación básica y media en la época de la pospandemia y analizar su relación con la adopción de modelos híbridos. Se empleó un enfoque mixto, con una encuesta tipo Likert para evaluar competencias digitales y experiencia con modelos híbridos, y entrevistas semiestructuradas a un subconjunto de docentes para obtener información más detallada sobre sus experiencias y

Abstract

Education underwent a significant transformation in the post-pandemic era, with a notable emphasis on using technology and implementing of hybrid models. Teachers faced the challenge of adapting to these changes and developing strong digital competencies to enhance their teaching practice. The relationship between teachers' digital competencies and the use of hybrid models was examined to understand their level of preparedness for technology adoption and to explore the benefits and challenges involved. The objective was to evaluate the digital competencies of elementary and middle school teachers in the post-pandemic period and analyze how these competencies correlated with the adoption of hybrid models. A mixed-methods approach was employed, using a Likert-type survey to assess teachers' digital competencies and their experience with hybrid models. Additionally, semi-structured

¹ Universidad Francisco de Paula Santander. Colombia, cesaraugusto@ufps.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7974-5560>

² Universidad Francisco de Paula Santander. Colombia, raulprada@ufps.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6145-1786>

³ Universidad Libre de Cartagena, Colombia, zilath.romero@unilibre.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4588-288X>

percepciones. Los resultados revelaron el nivel actual de competencias digitales de los docentes y su disposición para adoptar modelos de educación híbrida. Se identificaron áreas específicas para mejorar sus habilidades digitales y fortalecer estas competencias para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en entornos educativos híbridos. Las conclusiones destacaron la relevancia de desarrollar las competencias digitales de los docentes en la época pospandemia. La integración efectiva de la tecnología educativa y la adopción de modelos híbridos pueden mejorar significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, beneficiar a los estudiantes y fomentar un aprendizaje más interactivo y personalizado.

Palabras clave: competencias digitales, docentes, pospandemia, modelos de educación.

interviews were conducted with a subset of teachers to obtain more detailed information about their experiences and perceptions. The results revealed the current level of teachers' digital competencies and their willingness to embrace hybrid education models. Specific areas were identified where teachers could enhance their digital skills and strengthen their competencies to improve the quality of teaching and learning in hybrid educational environments. The conclusions underscored the importance of developing teachers' digital competencies in the post-pandemic era. The effective integration of educational technology and adopting hybrid models can significantly enhance the teaching and learning process, benefiting students and fostering a more interactive and personalized learning experience.

Keywords: digital competencies, teachers, post-pandemic, education models.

1. Introducción

La educación en Colombia ha enfrentado desafíos significativos debido a la pandemia de COVID-19, lo que obligó a los docentes a adaptarse rápidamente a entornos virtuales y utilizar tecnología educativa para mantener la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el retorno a las aulas en la época de pospandemia plantea nuevos desafíos, ya que los docentes deben combinar la enseñanza presencial con el uso de tecnología. En este contexto es crucial que los docentes cuenten con competencias digitales sólidas para aprovechar al máximo las herramientas y los recursos tecnológicos disponibles (Carneiro et al., 2021; Rodríguez-Alayo & Cabell-Rosales, 2021).

Investigaciones previas han destacado la importancia de las competencias digitales docentes en el contexto educativo actual. Por ejemplo, un estudio realizado por Vidal-Villarruel y Manguña-Vizcarra (2021) encontró que los docentes con mayores competencias digitales tienden a utilizar de manera más efectiva la tecnología en su práctica docente, lo que se traduce en un mayor efecto significativo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además, investigaciones como la de Skelton-Macedo y Gregori (2020) señalan que los modelos de educación híbrida combinan lo mejor de la enseñanza presencial y en línea, lo que fomenta la participación de los estudiantes y promueven un aprendizaje más personalizado.

En el contexto educativo colombiano se han realizado estudios que exploran las competencias TIC de los docentes. Por ejemplo, autores como Said (2015), Sosa et al. (2018) y Contreras-Germán et al. (2019) investigaron los factores que influyen en la integración de las TIC en la enseñanza. Sus hallazgos revelaron la importancia de la formación de los docentes y el respaldo institucional en el desarrollo de competencias digitales. Sin embargo, es necesario profundizar en la comprensión de las competencias digitales específicas requeridas en la época de pospandemia y su relación con los modelos de educación híbrida.

2. Metodología

El presente estudio utiliza un enfoque mixto que combina elementos cuantitativos y cualitativos. La población consiste en docentes de los niveles de educación básica y media en Colombia. Se diseñó una encuesta basada en una escala tipo Likert para evaluar las competencias digitales docentes y su experiencia con modelos de educación híbrida. La encuesta se distribuyó vía digital a través de plataformas educativas y se obtuvieron respuestas de una muestra representativa de docentes.

Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas a un subconjunto de docentes para obtener información más detallada sobre sus experiencias y percepciones. Las entrevistas fueron grabadas y luego transcritas para su análisis cualitativo. Se utilizó el análisis temático para identificar patrones recurrentes en los datos cualitativos.

3. Resultados

Los hallazgos de la encuesta revelaron que, si bien la mayoría de los docentes tiene cierto nivel de competencia digital, aún existen brechas en áreas específicas, entre ellas la incorporación eficiente de la tecnología en la enseñanza y la creación de actividades interactivas. En cuanto al uso de modelos de educación híbrida, los docentes reportaron beneficios significativos, como una mayor participación de los estudiantes y una mayor adaptabilidad en el proceso de aprendizaje.

En las entrevistas se destacaron los desafíos asociados con la implementación de modelos de educación híbrida, como la falta de recursos tecnológicos adecuados y la necesidad de capacitación continua en el uso de herramientas y plataformas digitales.

4. Discusión

Los resultados del presente estudio respaldan investigaciones previas que subrayan la importancia de las competencias digitales de los docentes y los beneficios de los modelos de educación híbrida. Estos hallazgos están en línea con estudios previos realizados en el contexto de la educación en Colombia y a escala internacional.

Por ejemplo, Vidal-Villarruel y Manguña-Vizcarra (2021) encontraron que los docentes con mayores competencias digitales tienen una mejor disposición para utilizar tecnología educativa en el aula. Esto se relaciona directamente con los resultados del presente estudio, que también mostró que los docentes con un elevado nivel de competencias digitales tienen una mejor capacidad para integrar la tecnología en su práctica docente. La investigación previa respalda la idea de que las competencias digitales son un factor clave para aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Además, estudios como el de Skelton-Macedo y Gregori (2022) han destacado los beneficios de los modelos de educación híbrida. Estos modelos combinan la enseñanza presencial y en línea, y permiten una mayor flexibilidad y personalización del aprendizaje. El estudio también encontró que los docentes reportaron beneficios significativos de los modelos de educación híbrida, como una mayor participación de los estudiantes y una adaptación a distintos estilos de aprendizaje. Estos hallazgos respaldan la evidencia previa de que los modelos de educación híbrida pueden enriquecer la experiencia de aprendizaje en los estudiantes.

Sin embargo, es esencial destacar que también se han identificado desafíos en la implementación de modelos de educación híbrida. Por ejemplo, la falta de recursos tecnológicos adecuados y la necesidad de capacitación continua en el uso de herramientas y plataformas digitales son aspectos que han sido mencionados tanto en el presente estudio como en investigaciones previas (Boude & Sosa, 2020; Martínez & Santoya, 2021; Banoy-Suárez & Montoya-Marín, 2022). Estos desafíos indican la importancia de ofrecer apoyo, recursos y las herramientas necesarias para una implementación efectiva de los modelos de educación híbrida.

Conclusiones

En la época de pospandemia, los docentes de los niveles de educación básica y media en Cúcuta-Colombia deben desarrollar competencias digitales sólidas para adaptarse a los entornos de aprendizaje híbridos. La incorporación exitosa de la tecnología en la enseñanza requiere que los docentes desarrollen competencias digitales sólidas, lo que a su vez se traduce en un mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Los modelos de educación híbrida ofrecen la oportunidad de combinar lo mejor de la enseñanza presencial y en línea, lo que fomenta la participación de los estudiantes y promueve un aprendizaje más personalizado.

Sin embargo, también se deben abordar los desafíos identificados, como la necesidad de proporcionar recursos tecnológicos adecuados y ofrecer capacitación y apoyo continuo a los docentes. Esto requiere la colaboración entre las instituciones educativas, los docentes y los responsables de la política educativa.

6. Referencias bibliográficas

- Banoy-Suárez, W., & Montoya-Marín, E. A. (2022). Desarrollo de Competencias Digitales en Docentes de Educación Básica y Media. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 15(1), 59-74. <https://doi.org/10.37843/rted.v15i1.306W>
- Boude, O. R., & Sosa, E. A. (2020). Estrategia de formación en competencias TIC para el desarrollo profesional docente. *Revista Espacios*, 41(28). <https://www.revistaespacios.com/a20v41n28/a20v41n28p27.pdf>
- Carneiro, R., Toscano, J. C., & Díaz, T. (2021). *Los desafíos de las TIC para el cambio educativo*. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Fundación Santillana.
- Contreras-Germán, J., Piedrahita-Ospina, A. & Ramírez-Velásquez, I. (2019). Competencias digitales, desarrollo y validación de un instrumento para su valoración en el contexto colombiano. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 11(20), 205-232. <https://doi.org/10.22430/21457778.1083>
- Marínez, S., & Santoya, B. P. (2021). *Desarrollo de competencias TIC en los docentes de básica secundaria para el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas de aula* [Tesis de maestría, Universidad de Santander]. <https://r.issu.edu.do/vL>
- Rodríguez-Alayo, A. O., & Cabell-Rosales, N. V. (2021). Importancia de la competencia digital docente en el confinamiento social. *Polo del Conocimiento*, 6(1), 1091-1109.
- Said, E. (2015). *Hacia el fomento de las TIC en el sector educativo en Colombia*. Editorial Universidad del Norte.
- Skelton-Macedo, M. C., & Gregori, F. (2022). Modelos híbridos de enseñanza y aprendizaje. *Documentos de trabajo*, (73). https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2022/07/DT_FC_73.pdf
- Sosa, E. A., Salinas, J., & De Benito, B. (2018). Factores que afectan la incorporación de tecnologías emergentes en el aula: una mirada desde expertos (docentes) iberoamericanos. *Revista Espacios*, 39(2). <https://www.revistaespacios.com/a18v39n02/a18v39n02p06.pdf>
- Vidal-Villarruel, L. E., & Manguiña-Vizcarra, J. E. (2021). La competencia digital de los docentes en la educación básica regular en el 2021. *Polo de Conocimiento*, 7(3), 1448-1471.